

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

1. Καρύδι και πράσο 2. Σειρά λάχανου στην Tolhurst Organics, Ηνωμένο Βασίλειο (AGROFORWARD) 3. Τα παντζάρια στην αγροδασοπονία (Inagro)

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Η αγροδασοπονία συνδυάζει ξυλώδεις, πολυετείς καλλιέργειες με την καλλιέργεια γεωργικών καλλιεργειών ή κτηνοτροφίας. Οι καρυδιές είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για αγροδασοπονία με λαχανικά λόγω του βαθιού ριζικού τους συστήματος, της αργής ανάπτυξης, της ανοιχτής κόμης και της όψιμης ανάπτυξης των φύλλων. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν ως αποτέλεσμα ελάχιστο ανταγωνισμό για φως και νερό, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για την υγιή και κερδοφόρα παραγωγή λαχανικών. Η αυξανόμενη ζήτηση για τοπικά και βιώσιμα παραγόμενα λαχανικά καθιστά την αγροδασοπονία με καρυδιές μια ελκυστική και προοδευτική γεωργική προσέγγιση.

Ο συνδυασμός λαχανικών όπως λάχανα, φασόλια, πράσα ή ριζικές καλλιέργειες με καρυδιές δημιουργεί ένα πιο παραγωγικό, ποικιλόμορφο και ανθεκτικό στο κλίμα περιβάλλον καλλιέργειας. Για βέλπτες αποδόσεις, είναι σημαντικό να επιλέγονται ποικιλίες καρυδιάς που εξασφαλίζουν καλή διασταυρούμενη επικονίαση και είναι καλά προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Όταν οι σειρές δέντρων, οι αποστάσεις και οι αμειψισπορές σχεδιάζονται προσεκτικά, οι αγρότες μπορούν όχι μόνο να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους αλλά και να συμβάλουν στη βελτίωση του εδάφους, στη δέσμευση άνθρακα και στη βελτίωση του τοπίου.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η επιλογή των καλλιεργειών καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία των αγροδασικών συστημάτων που συνδυάζουν λαχανικά και δέντρα. Οι πρώιμες καλλιέργειες όπως το σπανάκι, το κολοράμπι και τα πράσα του καλοκαιριού, του φθινοπώρου ή του χειμώνα ανταγωνίζονται ελάχιστα τα δέντρα για φως και νερό. Οι καρυδιές έχουν καλή απόδοση σε ευάερα, βαθιά και καλά στραγγιζόμενα εδάφη, αλλά καλό είναι να αποφεύγονται σε υγρά εδάφη με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα. Στην αρχική φάση, όταν τα δέντρα δεν είναι ακόμη παραγωγικά, οι σειρές δέντρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά για καλλιέργειες όπως κολοκύθα, ραβένι ή αγκινάρα. Αυτό αυξάνει την κερδοφορία του συστήματος κατά τη φάση εκκίνησης. Η επιλογή της σωστής ποικιλίας καρυδιάς είναι απαραίτητη: οι όψιμες ποικιλίες αναπτύσσουν φύλλωμα μόνο αργότερα μέσα στην εποχή, μειώνοντας την πίεση σκιάς στις καλλιέργειες από κάτω. Αυτό παρέχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα ανάπτυξης για φωτοευαίσθητες καλλιέργειες λαχανικών.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Λέξεις κλειδιά: Καρυδιές, Καλλιέργεια λαχανικών, Τοπική παραγωγή, Επιλογή ποικιλίας, Βιοποικιλότητα, Παραγωγικές λωρίδες δέντρων

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οι καρυδιές είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την αγροδασοπονία όταν φυτεύονται σε καλά στραγγιζόμενα, ευάερα και βαθιά εδάφη, καθώς δεν ανέχονται υψηλά επίπεδα υπόγειων υδάτων. Ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, όπως η παραγωγή ξηρών καρπών ή ξυλείας, θα πρέπει να επιλεγεί κατάλληλη ποικιλία και μέθοδος κλαδέματος. Οι όψιμες ποικιλίες είναι ευεργετικές σε συνδυασμό με καλλιέργειες λαχανικών επειδή προκαλούν λιγότερη σκίαση στις αρχές της καλλιεργητικής περιόδου. Η σωστή επικοινωνία είναι απαραίτητη για βέλτιστες αποδόσεις. Όταν οι σειρές δέντρων συνδυάζονται με χόρτα και βότανα, δημιουργούν πολύτιμους βιότοπους για φυσικούς ελεγκτές παρασίτων όπως έντομα, πουλιά και άλλα ωφέλιμα είδη. Αυτό αυξάνει τη βιοποικιλότητα και καθιστά το γεωργικό σύστημα πιο ανθεκτικό, μειώνοντας την ανάγκη για φυτοφάρμακα. Τα δέντρα προσφέρουν καταφύγιο και τροφή για την άγρια ζωή, ενισχύοντας τον φυσικό έλεγχο των παρασίτων. Η πτώση των φύλλων των καρυδιών συμβάλλει στην οργανική ουσία του εδάφους και ενισχύει την αποθήκευση άνθρακα. Ταυτόχρονα, τα δέντρα βοηθούν στη ρύθμιση του τοπικού μικροκλίματος μετριάζοντας τη θερμότητα, μειώνοντας την εξάτμιση και διατηρώντας την υγρασία του εδάφους κατά τις όλο και πιο συχνές θερμές περιόδους. Ως αποτέλεσμα, τα δάση που προσφέρουν τροφή (Food forests) και τα αγροδασικά συστήματα γίνονται πιο ανθεκτικά στα ακραία κλιματικά φαινόμενα. Η αγροδασοπονία είναι ιδιαίτερα ελκυστική για μικρής κλίμακας εκμεταλεύσεις, όπως οι βιολογικές, οι CSA ή οι εκμεταλλεύσεις τύπου «μαζεύω μόνος μου», τα οποία συνήθως χρησιμοποιούν χειρωνακτική εργασία και ελαφριά μηχανήματα, καθιστώντας τις δενδροστοιχίες λιγότερο εμπόδιο. Για αυτές τις εκμεταλλεύσεις, η οπτική ποιότητα των καλλιεργειών, η οποία μερικές φορές μπορεί να επηρεαστεί από τη σκίαση, είναι λιγότερο κρίσιμη από ό,τι για αγοραστές μεγάλης κλίμακας ή βιομηχανικούς αγοραστές. Τέλος, η αγροδασοπονία ευθυγραμμίζεται με τους στόχους βιωσιμότητας των γεωργικών πρωτοβουλιών μικρής κλίμακας και μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο πλεονέκτημα στη στρατηγική μάρκετινγκ τους. Η δυνατότητα διαφοροποίησης των προϊόντων ενισχύει επίσης την οικονομική ανθεκτικότητα της εκμετάλλευσης.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Οι καρυδιές είναι ιδανικές για αγροδασοπονία με λαχανικά λόγω της ανοιχτής κόμης τους και της όψιμης ανάπτυξης των φύλλων, που έχει ως αποτέλεσμα την ελάχιστη σκίαση και τον ανταγωνισμό.
- Η καλλιέργεια λαχανικών όπως λάχανα, φασόλια, πράσα και ριζικές καλλιέργειες παρουσιάζει ελάχιστη έως καθόλου παρέμβαση από τις σειρές των δέντρων.
- Προσφέρει στους αγρότες μικρής κλίμακας μεγαλύτερη διαφοροποίηση προϊόντων και οικονομική ανθεκτικότητα.

TOBI HALLEZ

Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου (UGent-Woodlab), Βέλγιο

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.